

Lo que hizo una madre para

robar la herencia de su hijo

Pozo donde fué encontrado el niño.

I

Si escuchan un momento les vamos a relatar lo que ocurrió en Gracia a la calle de Malgrát.

Se trata de una madre que no tiene sangre humana quedó viuda con un hijo que cinco años contaba.

II

Así que se quedó viuda ya se puso amistanzada con un joven que vivía realquilado en su casa.

Desde el día que se unieron ella nunca le callaba que habían de casarse porque la gente no hablará,

III

El siempre le contestaba
cansado estoy de decirlo
que no vea un porvenir
no me casaré contigo.

Has lo que más te convenga
no queda otro remedio
que separarme de tí
hasta que muera tu hijo.

IV

Y te juro desde hoy
que no volveré a entrar
nunca más en esta casa
mientras tu hijo vivirá.

Cuando el llegué a adquirir
la herencia de su padre
nos echaria de casa
al momento a la calle.

V

De cuando ella tenia
decia en el testamento
que a los veinticinco
su hijo quedaba heredero.

Ya por esto el criminal
a la madre aconsejaba
que una vez muerto su hijo
que ella todo lo heredaba.

VI

Se necesita valor
para matar a un hijo
una madre a sangre fria
sin darle ningun motivo.

Por un pedazo de hombre
empezó a castigar
al hijo de sus entrañas
sin compasión ni piedad.

VII

Sin ningun remordimiento
para dar fin a su vida
la madre le echo veneno
dentro de la comida.

Sufriendo amargos lores
murio el angel de Dios
quedando el pobrecito
más negro que un carbon.

VIII

Entre los dos lo echaron
enseguida en un pozo
y salieron al balcon

dando gritos de socorro.

Asiendose de esta forma
los criminales pensaron
que así nadie pensaria
que lo habian envenenado.

El cadaver fué sacado
del pozo inmediatamente
que horrrizaba de ver
aquel pobre inocente.

IV

Ahora verán ustedes
el papel de comediante
que supo hacer la madre
para que mal no pensar n.

No hacia más que llorar
como una desesperada
y delante de su hijo
cayo allí desmayada.

X

Con los papeles que hacia
nadie hubiera creído
que ella fuese la causante
de la muerte de su hijo.

El niño fué trasladado
en la clinica en seguid
por hacerle la auptosia
por orden de la justicia

XI

Dijo el medico al verle
que ya lo habian muerto
antes de echarle en el pozo
de un veneno que le dieron.

Al verse ya claramente
que el niño fué envenenado
a su madre y el querido
pronto les echaron mano

XII

En aquel mismo momento
ambos fueron conducidos
al Palacio de Justicia
quedando allí detenidos.

Acto seguido el Juez
despues de haber declarado
los mando al calabozo
quedando incomunicados

Al otro día siguiente
a la una de la tarde
en el coche celular
los llevaron a la carcel.

Crimen espantoso

Una mujer apuñalada por su amante en Miramar. (Montjuich) Barcelona.

El hecho causó gran emoción entre los vecinos de la barriada de Casa Antúnez.

La mujer representaba una edad de veintitrés años, siendo su aspecto de una mujer de vida alegre.

Al principio el suceso apareció rodeado de misterio

Según circuló la versión del crimen acudieron al lugar donde yacía la infeliz mujer buen número de curiosos.

Varios de éstos reconocieron en la muerta a una ramera, muy popular por el remoquete de «La Chata».

En seguida se dió cuenta del hecho a la policía quien a su vez avisó al Juzgado de guardia.

Practicadas las primeras diligencias, se ordenó el levantamiento del cadáver, que fué conducido al Hospital Clínico.

Por referencias de algunas amigas de la interfecta, se vino en sospecha de que en el crimen pudiera hallarse complicado un sujeto de malos antecedentes, conocido por Luis «El Francés».

¿El verdadero autor?

Ayer mañana el Juzgado de guardia entregó las diligencias del crimen al Juzgado del Sur, continuando las indagaciones con gran actividad para dar con el verdadero culpable del hecho de autos.

El crimen podía clasificarse entre las hazañas de la gente del hampa. Luis, «El Francés» era el amante de «La Chata», a quien explotaba a cambio de relaciones amorosas.

Por lo visto, antenoche Luis accedió en sus peticiones de dinero, siendo desoido, por su amante quien se negó terminantemente a seguir satisfaciendo los caprichos y peticiones de aquel.

Los dos protagonistas debieron disputar con alguna violencia, hasta que «El Francés» exacerbado por la actitud de «La Chata», infirió a ésta las distintas heridas que le ocasionaron su muerte.

Pocas horas después el asesino se presentó a una compañera de la víctima, pidiéndole dos pesetas y diciéndole:

—Ahora le acabo de cortar la cara a la «La Chata».

Enterada de este incidente la policía, procedió a la busca y captura del delincuente.

Detención del criminal

En Badalona junto con dos bandidos más prendieron al criminal al momento de haber hecho un robo, convicto y confeso del crimen que hizo el Sr. Juez de Badalona con su especial avilidad supo hacerle cantar de plano toda la relación del crimen y desde luego confesarse autor del crimen siendo esta persona de malos antecedentes, tiene 25 años, habiendo ingresado en la cárcel inmediatamente hasta esperar la pena que le pertenece.

Imp. Aldana, 12 — BARCELONA